

QANG’ DAVLATI, UNING TARKIBIDAGI SUG’DIYLAR

Xolmatova Umida

SamDu tarix fakultet doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206939>

Annotatsiya. Sug’diyona Markaziy Osiyoning muhim tarixiy-madaniy hududlaridan biri bo’lib, qadimdan buyon turli sivilizatsiyalar, imperiyalar va madaniy oqimlarning kesishgan joyi bo’lgan. Bu mintaqa Ahamoniylar davridan boshlab turli davlat tuzilmalarining tarkibiga kirgan, lekin o’zining iqtisodiy, siyosiy va madaniy alohidaligini saqlab qolgan. Yunon-Baqtriya, Qang’, va keyinchalik ko’chmanchi yuechjilar davrida So’g’diyona o’ziga xos konfederativ boshqaruv tizimi bilan ajralib turgan.

Kalit so’zlar: konfederatsiya, Kan, Sug’d, Ahammoniylar, Yunon-Baqtriya.

Manbalarda, Sirdaryo bo’yi chorvadorlar tomonidan ilk davlat uyushmalari sifatida Qang’, “Qangha” deb atalgan va unga atab madhlar keltirilgan. Avesto Yashtininng iloh Anaxitaga bag’ishlangan joyida Qanhani nafaqat, Turon sardorlariniing dastlabki rezidensiyasi sifatida tilga olinadi, balki, muqaddas Qanxani Turon qabilalarining qaysidar bir guruhini siyosiy va diniy markazi sifatida eslab o’tiladi.¹

Mazkur qadimgi davr manbalarida tilga olinayotgan Qang’ davlati o’z zamonida qudratli davlatlardan bo’lib, qo’shni davlatlar bilan faol tashqi siyosat yuritgan, bosqinchlik bilan birga o’z sarhadlarini yovlardan himoya qilish jarayonlarini boshdan kechirgan yirik konfederatsiya edi.

Qang’ davlati joylashuvi, uning ulkan hududlarni egallagani hamda konfederatsiya sifatida hukmronlik qilganligi borasida turli olimlar o’z tadqiqotlarida aytib o’tishgan. Masalan, Ye.V. Rtvaledzening yozishicha, Qang’ tasarrufiga sharqda va janubi sharqda Farg’ona va Yettisuvdan tortib g’arbda Orol va Uralbo’yi hududlarigacha, shimolda Sirdaryo orti dashtlaridan tortib boshqa yirik qadimiy davlat – Kushon podsholigi bilan chegaralariga ega bo’lgan Sug’dning janubiy chegaralarigacha bo’lgan hududni egallagan edi deya fikr bildirsa, Y.F.Buryakov ham Qang’ ulkan hududlarni egallaganligini qayd etadi va Yueyni (Toshkent vohasi) Qang’uy davlati tarkibigadastlab kichik mulk maqomida kirib, keyinchalik uning asosiy negizini tashkil qilganligini ta’kidlaydi.

Qadimgi yunon manbalarida esa Sirdaryo o’rta oqimlarida tashkil topgan ittifoqni “sakarauka” deb atay boshlaydilar. Bu o’rinda albatta Xitoy mualliflari fikrlariga ham murojat qilishimiz zarur deb hisoblaymiz va ular qang’lilarni qang’uyular deb ataydi².

Sima Szyan tomonidan tomonidan yozilgan Xitoy manbasi “Shi szi” (Tarixiy xotiralar) ma’lumotlariga ko’ra, Qang’ janubi sharqda yoki janubda Dovon (Farg’ona), shimoli sharqda usunlar (Ettisuv qabilalari), g’arbda katta yuechjilar va janubi- g’arbda Daxya (Baqtriya) o’rtasida joylashgan³ deya fikr bildiradi.

Qang’ davlatining dastlabki hududi qadimgi Choch vohasi, Tolos vodiysi va chu daryosining quyi oqimida joylashgan.

¹ T.F.Eshboyevich. Qadimgi Ustrushona chorvadorlari tarixi va madaniyati. Tarix fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.:2024. 173-b.

² K.Sh.Shoniyozov. Qang’ davlati va Qang’lilar. T.: 1990. 71-b

³ T.F.Eshboyevich. Qadimgi Ustrushona chorvadorlari tarixi va madaniyati. Tarix fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.:2024. 173-b

Miloddan avvalgi II-I va milodiy I-II asrlard Qang' davlati nihoyatda kengayib, qator o'troq viloyatlarnio'ziga bo'ysundirib yirik davlat birlashmasiga aylanadi. Choch, Kesh, Sug'd, Buxoro va Xorazmni bosib oladi.⁴

Yuqorida tilga olingan Sug'd davlati haqida so'z yuritar ekanmiz dastlab “Sug'd” atamasi miloddan avvalgi VI asrlardan boshlab yozma manbalarda uchrashini ta'kidlab o'tishimiz joiz. Bu atama Ahamoniylar va qadimgi fors manbalarida Suguda tarzida, yunonlar Sogdiana deb atashib yana turli manbalarda turli shakllarda keladi.

Sug'd hududi, uning chegaralarining qadimgi davrlardan o'rta asrlargacha bo'lgan vaqt oralig'ida tobora torayib borgan va “Kichik Qandiya” asarida Samarqand podsholigi ellik sakkiz farsang masofada ekanligi keltirilib o'tiladi. Shunday qilib Sug'd o'lkasi va sug'diylar nafaqat Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida, shu bilan birga Farg'ona vodiysi, Toshkent vohasi, Sharqiy Turkiston va Chuy vodiysi hudularida juda kata ta'sor darajasiga ega edilar.⁵

Albatta Zarafshon vodiysini, keyinchalik O'zbekistonning hozirgi Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hududini ham egallagan. Ko'pchilik arab-fors geograf va tarixchilari Penjikentni So'g'dning sharqiy chegarasi, Karmanani (Navoiy shahri yaqinida) esa g'arbiy chegara deb hisoblagan⁶.

O.I.Smironovning ta'kidlashicha, “So'g'd” unumdor vodiylar mamlakatidir. Bu toponimning eng qadimgi qo'llanishi shoh Doroning (miloddan avvalgi 522-486) Bexisitun bitiklarida, Avestoning Mihr-Yashtlarida (miloddan avvalgi 1-ming yillikning birinchi yarmi) uchraydi.⁷

Kir II taxminan miloddan avvalgi 540-yilda So'g'diyani zabt etgan. U Sirdaryogacha ilgari lab, hatto Saka qabilalariga qarshi jangda halok bo'lgan. So'g'diyona o'sha davrdan boshlab, miloddan avvalgi 329-yil boshida Aleksandr Makedonskiy tomonidan zabt etilgunga qadar Ahamoniylar imperiyasiga qo'shilgan. Aleksandr Makedonskiy deyarli qarshiliksiz Baqtriya bosib olgach, hujum yo'nalishini Sug'dga-Samarqandga qaratadi. Fathkor Aleksandrning vorisi bo'lgan sarkardalar miloddan avvalgi 247-yilgacha hududni nazorat qilganlar.⁸

Shundan so'ng, mahalliy yunon kolonistlarining avlodlari bo'lgan yunon-baqtriya hukmdorlari mustaqillikka erishib, yunonlarni Eron platosidan siqib chiqargan Parfiya imperiyasidan narida, Markaziy Osiyoning o'zagida yunon madaniyatini saqlab qolishgan. Ular taxminan miloddan avvalgi 140–130-yillargacha butun So'g'diylarni boshqarib kelishgan.⁹

Yunon-Baqtriya davrida Sug'dning davlat boshqaruvi siyosiy-ma'muriy tuzilishlari haqida yetarli ma'lumotlar mavjud emas, lekin sug'dning noiblik sifatida boshqarilganligi ma'lum.

Yunon-Baqtriya davlati parchalangandan keyin Sug'dga o'z navbatida ko'chmanch yuechjilarning hujumlari boshlanadi.

Bu hujumlarni sanalashtirish borasida Yapon olimi I.Kubavaraning fikriga asoslangan holada K.Rapen dastlabki hujumlarni mil.avv.145-yil, ikkinchi davri mil.aav. 130-yillarga to'g'ri keladi degan xulosaga kelgan.¹⁰

Miloddan avvalgi birinchi asrlarda Qang' davlatining hududlari kengayib, qudrat cho'qqisiga chiqqanligi borasida so'z yuritgan edik, So'g'd kangyuylar konfederatsiyasi tarkibida

⁴ Abdulahad Muhammadjanov. Qang'-qadimgi Toshkent va Toshkentliklar. “Sharq” T.:2009.39-b.

⁵ O'zbekiston tarixi (Samarqand tarixi) IX jild. T.: “O'zbekiston” 2023. 49-b.

⁶ Эдвард Ртвладзе. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии Т.:2005. ст-19

⁷ Эдвард Ртвладзе. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии Т.:2005. ст-19

⁸ ÉTIENNE DE LA VAISSIÈRE. Sogdian traders. Brill Leiden-Boston 2005. P, of 17

⁹ ÉTIENNE DE LA VAISSIÈRE. Sogdian traders. Brill Leiden-Boston 2005. P, of 17

¹⁰ O'zbekiston tarixi (Samarqand tarixi) IX jild. T.: “O'zbekiston” 2023. 72-b.

bo‘lgan. Bu vaqtda so‘g‘dlarning sharqqa: Yetisuvga, Sharqiy Turkistonga, Xitoyga jadal ko‘chishi sodir bo‘ldi. Buyuk ipak yo‘li bo‘ylab ko‘plab so‘g‘d aholi punktlari paydo bo‘lgan¹¹.

Sug‘d davlatining konfederatsiya shaklida shakllanishida muhim davr aynan Qang davlati tarkibida bo‘lgan davrlarga to‘g‘ri keladi. Chunki nisbatan mustaqil holda davlat boshqaruvi davom etgan, bu esa o‘z navbatida Sug‘d konfederatsiyani shakllana boshlashiga zamin yaratgan.

Tobe viloyatlarning aksariyati qismi deyarli mustaqil bo‘lgan. Hatto Kesh, Sug‘d Choch, Buxoro va Xorazmning mahalliy hokimlari o‘z nomlaridan kumush tangalar zarb etganlar¹².

Sug‘d davlatining Qang‘ davlati tarkibiga kirishidan oldin ham mustaqil konfederativ shaklda bo‘lganligi to‘g‘risida olomlar o‘z fikrlarini yuritishgan.

Bu haqda K.Shoniyozov Sug‘d yerlarining Kan (Samarqand) atrofida birlahsuvi Qang‘gacha bo‘lganligiga ishora beradi. Ya‘ni Qang‘ Sug‘dni o‘z tarkibiga kiritgan vaqtda konfederativ asosdagi boshqaruvga ega bo‘lgan.¹³

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdulahad Muhammadjanov. Qang‘-qadimgi Toshkent va Toshkentliklar. “Sharq” T.:2009
2. ÉTIENNE DE LA VAISSIÈRE. Sogdian traders. Brill Leiden-Boston 2005.
3. K.Sh.Shoniyozov. Qang‘ davlati va Qang‘lilar. T.: 1990
4. T.F.Eshboyevich. Qadimgi Ustrushona chorvadorlari tarixi va madaniyati. Tarix fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.:2024
5. O‘zbekiston tarixi (Samarqand tarixi) IX jild. T.: “O‘zbekiston” 2023.
6. Эдвард Ртвладзе. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии Т.:2005.

¹¹ Эдвард Ртвладзе. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии Т.:2005. ст-19

¹² Abdulahad Muhammadjanov. Qang‘-qadimgi Toshkent va Toshkentliklar. “Sharq” T.:2009.39-b

¹³ O‘zbekiston tarixi (Samarqand tarixi) IX jild. T.: “O‘zbekiston” 2023. 72-b.